

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ГРАММАТИКАСЫ

Рысбекова Елнора

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті 4-курс студенті.

Ғылыми жетекші: **Жарасбаев Нұркелді**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті аға оқытушысы.

Аннотация. Бұл мақалада қазақ тілінің грамматикасының қалыптасуы мен дамуы, оның негізгі салалары – морфология мен синтаксис мәселелері талданады. Қазақ тіл білімінде грамматикалық категориялардың зерттелу бағыттары, грамматика ғылымының даму кезеңдері мен қазіргі заманғы тілдік қолданыстағы ерекшеліктері қарастырылады.

Кілт сөздер: грамматика, морфология, синтаксис, сөз таптары, сөйлем құрылымы, тіл нормасы.

Annotation. This article analyzes the formation and development of Kazakh grammar, focusing on its main branches – morphology and syntax. It also examines the study of grammatical categories in Kazakh linguistics, stages of grammatical development, and features of modern language usage.

Keywords: grammar, morphology, syntax, parts of speech, sentence structure, language norm.

Кіріспе. Қазақ тілі — түркі тілдерінің қыпшақ тобына жататын, бай да көркем тілдердің бірі. Оның грамматикалық жүйесі ғасырлар бойы қалыптасып, дамып, қазіргі таңда толыққанды ұлттық тіл дәрежесіне жетті. Грамматика — тілдің ішкі құрылымын, сөздердің түрлену жүйесін, сөйлемдегі байланысын зерттейтін тіл білімінің негізгі саласы. Қазақ тілінің грамматикасы — халықтың ойлау жүйесі мен дүниетанымының көрінісі.

Қазақ тіл білімінің негізін қалаған ғалымдар — А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, Ы.Маманов сынды тұлғалар грамматикалық құрылымдарды жүйелеп, қазақ грамматикасының ғылыми негізін қалыптастырды.

Қазақ грамматикасының зерттелу тарихы. Қазақ тілінің грамматикасы ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап зерттеле бастады. Алғашқы грамматикалық еңбектер орыс түркологтары П.Мелиоранский, В.В.Радлов, Н.И.Ильминский еңбектерінде кездеседі. Бірақ қазақ тілінің ішкі жүйесін ғылыми негізде талдаған алғашқы тұлға – Ахмет Байтұрсынұлы. Ол 1914 жылы жарық көрген «Тіл-құрал»

еңбегінде қазақ тілінің грамматикалық құрылымын алғаш рет жүйелі түрде түсіндірді.

Байтұрсынұлының еңбектерінен кейін Құдайберген Жұбанов, Сәрсен Аманжолов, Нығмет Сауранбаев, Ысқақ Маманов сияқты ғалымдар қазақ грамматикасын әрі қарай дамытып, морфология мен синтаксиске ғылыми сипат берді.

Қазақ грамматикасының негізгі салалары. Грамматика екі негізгі салаға бөлінеді: морфология және синтаксис.

Морфология — сөздің құрамын, құрылысын, түрлену жүйесін зерттейтін тіл білімі саласы. Қазақ тіліндегі морфология сөз таптары мен олардың грамматикалық категорияларын қарастырады.

Қазақ тілінде тоғыз сөз табы бар:

1. Зат есім
2. Сын есім
3. Сан есім
4. Есімдік
5. Етістік
6. Үстеу
7. Еліктеу сөз
8. Шылау
9. Одағай

Морфологиялық талдауда түбір мен қосымша жүйесі, сөз тудырушы және түрлендіруші жұрнақтар, жіктік, септік, тәуелдік, көптік жалғаулардың қызметі басты рөл атқарады.

Мысалы, кітаптарымыздан сөзін морфологиялық тұрғыдан талдасақ:

Кітап (түбір) + тар (көптік жалғау) + ы (тәуелдік) + мыз (тәуелдік көптік) + дан (септік жалғауы).

Синтаксис — сөздердің сөйлем ішінде байланысу заңдылықтарын, сөйлемнің құрылысын зерттейтін ғылым саласы. Қазақ тілінде сөздердің тіркесу тәсілдері, сөйлем мүшелерінің орналасу тәртібі — грамматикалық жүйенің маңызды бөлігі.

Сөйлем түрлері мағынасына және құрылымына қарай бөлінеді:

Жай сөйлемдер (жалаң, жайылма)

Құрмалас сөйлемдер (салалас, сабақтас, аралас)

Мысалы: Мен кітап оқыдым. (жай сөйлем)

Күн суық болғандықтан, балалар үйде қалды. (сабақтас құрмалас сөйлем)

Грамматикалық категориялар. Қазақ тілінде грамматикалық мағынаны білдіретін жүйелердің бірі — категориялар. Оларға:

Көптік категориясы (кітап — кітаптар);

Тәуелдік категориясы (үйім, үйің, үйі);

Септік категориясы (баланың, балаға, баламен);

Жіктік категориясы (оқимын, оқисың, оқиды);

Шақ, рай, етіс, болымдылық-болымсыздық сияқты етістік категориялары жатады.

Бұл категориялар тілдің грамматикалық құрылымының негізін құрайды және сөйлемнің мағыналық байланысын қамтамасыз етеді.

Қазақ грамматикасының қазіргі кезеңдегі дамуы. Қазіргі таңда қазақ тілінің грамматикасы тек дәстүрлі грамматикалық жүйемен шектелмей, функционалды грамматика, қатысымдық грамматика, когнитивті грамматика сияқты бағыттарда зерттеліп келеді.

Цифрлық дәуірде қазақ грамматикасы компьютерлік тіл өңдеу, машиналық аударма, тілдік модельдер саласында да қолданылып жатыр. Қазақ тілін үйретуге арналған электронды грамматикалық платформалар мен оқулықтар кеңінен таралуда.

Қорытынды. Қазақ тілінің грамматикасы — ұлттың тілдік мәдениетінің, рухани болмысының айнасы. Ол тілдің дамуы мен қолданысын реттейтін, сөйлеу мен жазу нормасын қалыптастыратын ғылыми жүйе.

Грамматиканы меңгеру – тілдің ішкі заңдылықтарын түсіну, ойды дәл және көркем жеткізудің негізі. Сондықтан қазақ тілінің грамматикалық құрылымын зерттеу мен дамыту – тіл білімінің мәңгілік міндеті болып қала бермек.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Байтұрсынұлы А. Тіл-құрал. — Орынбор, 1914.
2. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. — Алматы: Ғылым, 1966.
3. Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы. — Алматы, 1940.
4. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. — Алматы: Мектеп, 1975.
5. Сауранбаев Н. Қазақ тілінің ғылыми грамматикасы. — Алматы: Білім, 1982.
6. Қалиев Ғ., Болғанбаев Ә. Қазіргі қазақ тілі. — Алматы: Санат, 2006.